

Efeitos da ETCC a longo prazo na memória de pacientes com da**Effects of long-term ETCC on the memory of patients with**

DOI:10.34117/bjdv6n5-203

Recebimento dos originais: 21/04/2020

Aceitação para publicação: 12/05/2020

Carolina Dias de Carvalho

Graduada em Fisioterapia

Instituição: Universidade Federal da Paraíba

Endereço: Campus I - Lot. Cidade Universitaria, João Pessoa - PB, 58051-900

E-mail: caroliina_dias@hotmail.com

Silmara Freitas dos Santos

Graduada em Fisioterapia

Instituição: Universidade Federal da Paraíba

Endereço: Campus I - Lot. Cidade Universitaria, João Pessoa - PB, 58051-900

E-mail: silmara.freitas.santos@gmail.com

Clébya Candeia de Oliveira Marques

Mestranda em Neurociência Cognitiva e Comportamento pela Universidade Federal da Paraíba

Instituição: Universidade Federal da Paraíba

Endereço: Campus I - Lot. Cidade Universitaria, João Pessoa - PB, 58051-900

E-mail: clebyacandeia@hotmail.com

Irinaldo Capitulino De Souza

Pós-graduando em Educação Física Hospitalar

Instituição: Universidade Federal da Paraíba

Endereço: Campus I - Lot. Cidade Universitaria, João Pessoa - PB, 58051-900

E-mail: irinaldocsouza@gmail.com

Clarice Martins Ferreira

Graduada em Fisioterapia

Instituição: Universidade Federal da Paraíba

Endereço: Campus I - Lot. Cidade Universitaria, João Pessoa - PB, 58051-900

E-mail: cllaricemaartins@gmail.com

Ruth Gomes

Graduada em Fisioterapia

Instituição: Universidade Federal da Paraíba

Endereço: Campus I - Lot. Cidade Universitaria, João Pessoa - PB, 58051-900

E-mail: ruthgomes160@gmail.com

Karina Vieira da Costa

Graduada em Fisioterapia

Instituição: Universidade Federal da Paraíba

Endereço: Campus I - Lot. Cidade Universitaria, João Pessoa - PB, 58051-900

E-mail: karinavcosta16@gmail.com

Suellen Mary Marinho dos Santos Andrade

Docente Pós Doutora do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba

Instituição: Universidade Federal da Paraíba

Endereço: Campus I - Lot. Cidade Universitaria, João Pessoa - PB, 58051-900

E-mail: suellenandrade@gmail.com

RESUMO

A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa, crônica e progressiva, que acarreta declínio nas funções cerebrais e interfere diretamente na qualidade de vida do indivíduo. Caracteriza-se por ser a manifestação mais comum de demência em idosos e sua prevalência aumenta acentuadamente com a idade. Apresenta uma etiologia desconhecida, e em virtude disso, nenhum tratamento até agora é capaz de promover a sua cura. Em decorrência do alto custo e inúmeros efeitos adversos dos medicamentos, sustenta-se a investigação de abordagens não-farmacológicas, dentre elas, a Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC), para atuar como coadjuvante ao tratamento farmacológico. Sendo assim, o presente estudo pretende avaliar os efeitos a longo prazo da ETCC na memória de pacientes com diagnóstico de DA no estágio leve. Foi realizado um estudo piloto do tipo ensaio clínico, placebo-controlado, duplo-cego e aleatorizado, com 7 pacientes nos estágios leve da DA, submetidos a sessões de ETCC ativa. Para análise dos efeitos na memória, foi empregado o Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Nos resultados obtidos não foi observada melhora entre os escores obtidos na avaliação pré-tratamento e no pós-tratamento na fase 1 do follow-up e nem após 2 meses da primeira aplicação ($p > 0,05$). Desta forma, em virtude das limitações do estudo, mais pesquisas que abordem os efeitos a longo prazo da ETCC na DA são necessárias.

Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua, Memória.

ABSTRACT

Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative, chronic and progressive disease, which causes a decline in brain functions and directly interferes with the individual's quality of life. It is characterized by being the most common manifestation of dementia in the elderly and its prevalence increases markedly with age. It has an unknown etiology, and as a result, no treatment has yet been able to promote its cure. Due to the high cost and numerous adverse effects of drugs, the investigation of non-pharmacological approaches, including Transcranial Direct Current Stimulation (ETCC), to act as an adjunct to pharmacological treatment is supported. Therefore, the present study aims to assess the long-term effects of ETCC on the memory of patients diagnosed with mild AD. A pilot study of the clinical trial type, placebo-controlled, double-blind and randomized, with 7 patients in the mild stages of AD, submitted to sessions of active ETCC. To analyze the effects on memory, the Mini Mental State Examination (MMSE) was used. In the results obtained, no improvement was observed between the scores obtained in the pre-treatment and in the post-treatment assessment in phase 1 of the follow-up or 2 months after the first application ($p > 0.05$). Thus, due to the limitations of the study, more research that addresses the long-term effects of ETCC on AD is needed.

Keywords: Alzheimer's disease, Transcranial direct current stimulation, Memory.

1 INTRODUÇÃO

As doenças neurodegenerativas são patologias do Sistema Nervoso que se caracterizam pela degeneração progressiva e irreversível dos neurônios de áreas específicas, provocando um declínio nas funções cerebrais e interferindo diretamente na qualidade de vida, sendo elas atualmente consideradas as maiores causas de demência no mundo (DE FALCO et al, 2016, p. 63-80)

O termo “demência” refere-se a uma síndrome clínica caracterizada por uma série de sinais e sintomas, os quais envolvem manifestações como perda gradativa de memória associada a déficit de funções cognitivas como os distúrbios de linguagem, além das alterações neuropsiquiátricas e psicológicas (BURNS; ILIFFE, 2009). A Doença de Alzheimer (DA) é considerada a manifestação mais comum de demência em idosos e sua prevalência aumenta acentuadamente com a idade (LEE et al, 2015, p. 57-64). O grande marco da doença é a perda gradativa de neurônios atuantes e consequente atrofia cerebral, com prejuízo nas sinapses neuronais (PEÇANHA; NERI, 2007, p. 08-17).

A DA é considerada a causa mais frequente do declínio cognitivo. O número de demenciados resultou em um contingente de aproximadamente 1.069 mil idosos brasileiros no ano de 2010. Caso mantenha-se constante as taxas de prevalência ao longo desta década, espera-se encontrar 1.633 mil idosos nessa condição em 2020. A taxa de prevalência geral aumentaria ligeiramente pelo envelhecimento populacional passando de 7,6% para 7,9% o percentual de demência entre idosos, assemelhando-se a taxas de outros países ocidentais, como os Estados Unidos, onde estima-se em 10% a prevalência. Em termos de incidência, seriam 2,7 novos idosos demenciados em cada 1.000 idosos a cada ano (BURLÁ et al, 2013, p. 2949–2956).

Em decorrência de ainda apresentar uma etiologia desconhecida, nenhum tratamento utilizado até o momento é capaz de promover a sua cura. Nesse cenário, o tratamento farmacológico baseia-se apenas no controle dos sintomas mais frequentes de sua progressão, como agitação, depressão, alucinações e delírios, e fundamenta-se nas hipóteses colinérgica e glutamatérgica (DE FALCO et al, 2016, p. 63-80). No entanto, a presença de alguns aspectos desfavoráveis, como o alto custo dos medicamentos e a ocorrência de inúmeros efeitos adversos, sustenta a investigação de diferentes abordagens não-farmacológicas, a fim de comprovar a eficácia e segurança para atuarem como tratamento coadjuvante ao medicamentoso, dentre essas abordagens, a neuroestimulação surge como uma possível alternativa.

Dentre as técnicas de neuroestimulação, destaca-se a Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC), por ser considerada uma ferramenta portátil, de baixo custo, fácil aplicação e com poucos efeitos colaterais. A mesma consiste na aplicação de corrente elétrica de baixa voltagem, por meio de eletrodos localizados no escalpo correspondente à área do córtex cerebral subjacente. A estimulação elétrica atua através da excitabilidade cortical, podendo ocasionar modificações importantes na neuroplasticidade (BYSTAD et al, 2016, p. 13).

De modo geral, a quantidade de estudos que buscam elucidar os efeitos da ETCC sobre a demência ainda é limitada, principalmente no que diz respeito aos aspectos significativos a longo prazo. Além disso, a dificuldade de replicar os estudos na área se torna uma grande barreira na

comprovação de evidências, devido principalmente à falta de padronização e sistematização de algumas técnicas, impedindo a mensuração dos benefícios ou apresentando uma contrariedade entre as publicações (KUO; PAULUS; NITSCHKE, 2014, p. 948–960; TALASSI et al, 2007, p. 391–399). Desta forma, o objetivo do presente estudo consiste em avaliar os efeitos a longo prazo da ETCC na memória de pacientes com diagnóstico de DA no estágio leve.

REFERÊNCIAS

- APOSTOLOVA, L.G. Alzheimer disease. *Continuum Lifelong Learning Neurology*, v. 22, n. 2, p. 419-434, 2016.
- BOGGIO, P.S. et al Temporal cortex direct current stimulation enhances performance on a visual recognition memory task in Alzheimer disease. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, v.80, n.4, p. 444-447, 2009. <http://dx.doi.org/10.1136/jnnp.2007.141853>.
- BRUNONI, A.R. et al. A systematic review on reporting and assessment of adverse effects associated with transcranial direct current stimulation. *International Journal of Neuropsychopharmacology*, v.14, n.8, p.1133–1145, 2011. <https://doi.org/10.1017/S1461145710001690>.
- BRUNONI, A.R. et al. Clinical research with transcranial direct current stimulation (tDCS): Challenges and future directions. *Brain Stimulation*, v.5, n.3, p.175–195, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.brs.2011.03.002>.
- BURLÁ, C. et al. Panorama 21 prospectivo das demências no Brasil: um enfoque demográfico. *Ciência & Saúde Coletiva*, v.18, n.10, p. 2949–2956, 2013. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013001000019>.
- BURNS, A.; ILIFFE, S. Alzheimer's disease. *British Med. J.*, 2009. doi: 10.1136/bmj.b158.
- BYSTAD, M. et al. Transcranial direct current stimulation as a memory enhancer in patients with Alzheimer's disease: a randomized, placebo-controlled trial. *Alzheimers Res Ther*, v. 8, n. 1, p. 13, 2016. doi:10.1186/s13195-016-0180-3.
- DE FALCO, A. et al. Doença de Alzheimer: hipóteses etiológicas e perspectivas de tratamento. *Química Nova*, v. 39, n. 1, p. 63-80, 2016.
- FREGNI, F. et al. *Neuromodulação Terapêutica: Princípios e avanços da estimulação cerebral não invasiva em neurologia, reabilitação, psiquiatria e neuropsicologia*. São paulo: Sarvier, 2011.

HIPPIUS, H.; NEUNDÖRFER, G. The discovery of Alzheimer's disease. *Dialogues in clinical neuroscience*, v. 5, n. 1, p. 101–108, 2003.

KHEDR, E.M. et al. A doubleblind randomized clinical trial on the efficacy of cortical direct current stimulation for the treatment of Alzheimer's disease. *Frontiers in Aging Neuroscience*, v. 6, p.275, 2014.

KUO, M.F., PAULUS, W.; NITSCHKE, M.A. Therapeutic effects of non-invasive brain stimulation with direct currents (tDCS) in neuropsychiatric diseases. *NeuroImage*, v.85, n.3, p. 948–960, 2014. doi:10.1016/j.neuroimage.2013.05.117

LEE, J. et al. Treatment of Alzheimer's Disease with Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Combined with Cognitive Training: A Prospective, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. *Journal of clinical neurology (Seoul, Korea)*. v. 12, n. 1, p. 57– 64, 2015.

MCKHANN, G.M. et al. The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association*, v.7, n.3, p.263–269, 2011.

NITSCHKE, M.A. et al. Facilitation of Implicit Motor Learning by Weak Transcranial Direct Current Stimulation of the Primary Motor Cortex in the Human. *Journal of Cognitive Neuroscience*, v, 14. n, 4. p. 619-62, 2003.

PEÇANHA, M.A.P.; NERI, V.C. Estudo Neuropatológico e Funcional da Doença de Alzheimer. *Revista Científica da Faculdade de Medicina de Campos*, v. 2, n. 1, p. 08-17, 2007.

PENOLAZZI, B. et al. Transcranial direct current stimulation and cognitive training in the rehabilitation of Alzheimer disease: A case study. *Neuropsychological Rehabilitation*, v. 25, n. 6, p. 799–817, 2015.

REITZ, C; BRAYNE, C; MAYEUX, R. Epidemiology of Alzheimer disease. *Nat Rev Neurol*, v. 7, n. 3, p. 137-152, 2011.

SCHOTT, J.M.; WARREN, J.D. Alzheimer's disease: mimics and chameleons. *Practical Neurology*, v. 12, p. 358-366.

TALASSI, E. et al. Effectiveness of a cognitive rehabilitation program in mild dementia (MD) and mild cognitive impairment (MCI): a case control study. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 44 Suppl 1. p. 391–399, 2007.

BURLÁ, C. et al. Panorama 21 prospectivo das demências no Brasil: um enfoque demográfico. *Ciência & Saúde Coletiva*, v.18, n.10, p. 2949–2956, 2013. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013001000019>.

BURNS, A.; ILIFFE, S. Alzheimer's disease. *British Med. J.*, 2009. doi: 10.1136/bmj.b158.

BYSTAD, M. et al. Transcranial direct current stimulation as a memory enhancer in patients with Alzheimer's disease: a randomized, placebo-controlled trial. *Alzheimers Res Ther*, v. 8, n. 1, p. 13, 2016. doi:10.1186/s13195-016-0180-3.

DE FALCO, A. et al. Doença de Alzheimer: hipóteses etiológicas e perspectivas de tratamento. *Química Nova*, v. 39, n. 1, p. 63-80, 2016.

KUO, M.F., PAULUS, W.; NITSCHKE, M.A. Therapeutic effects of non-invasive brain stimulation with direct currents (tDCS) in neuropsychiatric diseases. *NeuroImage*, v.85, n.3, p. 948–960, 2014. doi:10.1016/j.neuroimage.2013.05.117

PEÇANHA, M.A.P.; NERI, V.C. Estudo Neuropatológico e Funcional da Doença de Alzheimer. *Revista Científica da Faculdade de Medicina de Campos*, v. 2, n. 1, p. 08-17, 2007.

TALASSI, E. et al. Effectiveness of a cognitive rehabilitation program in mild dementia (MD) and mild cognitive impairment (MCI): a case control study. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 44 Suppl 1. p. 391–399, 2007.